

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA DE BIOANALISIS
PROGRAMA DOCENTE PASANTIAS II

PARASITOSIS INTESTINALES Y ESTADO NUTRICIONAL EN LA
COMUNIDAD INDIGENA ALCABALA DE GUAHIBOS,
TERRRITORIO FEDERAL AMAZONAS.

INTEGRANTES

RIVAS, Natalia
TORREALBA, Dámaso
TRAVIEZO, Luis E.
YACUTONE, Sandro

El trabajo de investigación de Rivas, Natalia; Torrealba, Dámaso; Traviezo; Luis, Yacutone; Sandro, titulado PARASITOSIS INTESTINALES Y ESTADO NUTRICIONAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE ALCABALA DE GUAHIBOS, TERRITORIO FEDERAL AMAZONAS, ha sido aprobado por el jurado quien no se hace responsable de su contenido, pero que lo ha encontrado correcto en su calidad y en su forma de presentación en fé de lo cual firman,

Lic. Mirian Flores

U.C.

Lic. Sara Jimenez

U.C.

Lic. Evelin Peña

U.C.

Universidad de Carabobo
Valencia, Junio de 1992.

DEDICATORIA

I- A nuestros padres porque todo lo que hemos hecho, hacemos y haremos, es por ustedes, para ustedes y gracias a ustedes.

II- A los Indios de América en los 500 años del descubrimiento.

III- A la Universidad de Carabobo en su año Centenario.

" No soy más que un gnomo
con una semilla en la mano
para plantarla en tu corazón
y, al igual que el campesino
creo en cualquier semilla
que pueda caer en tierra buena
habrá lluvias y habrá sol,
habrá tormentas y tempestades.
Y la semilla nunca verá la espiga.
Pero creo en el invisible
que de cada semilla
hace mil en espigas granadas,
en campos de alegría por todo el país".

PHIL BOSMANS.

AGRADECIMIENTO

- I- A DIOS nuestro padre.
- II- A todos "LOS PARIENTES" de la comunidad indígena de Alcabala de Guahibos, en quienes conseguimos amistad, colaboración y alegría.
- III- A la Licenciada Sara Jiménez de Aldana quien demostró un verdadero amor e interés para con nosotros y nuestro trabajo.
- IV- Al Licenciado Rowland Saer incansable colaborador en los momentos más difíciles.
- V- Al Dr. Cruz Manuel Aguilar por su desinteresada colaboración.
- VI- A la Dra. Hilda Pérez por haber depositado su confianza en nosotros.
- VII- A las Licenciadas Yolanda Rodríguez y Elizabeth Aparcero por su apoyo para la realización de nuestra expedición.
- VIII- A la Licenciada Evelin Peña (Unidad de Investigaciones en Nutrición Clínica) por la asesoría en el aspecto nutricional.
- IX- A la Licenciada Katherina de Arocha (Directora de la Escuela de Bioanálisis).
- X- A Silvana Yacutone, Sol de Saer y Adimir Guzmán por la intensa ayuda prestada durante la expedición.

XI- Al Dr. Jesús Toro y demás integrantes del personal de Malariología por el apoyo logístico.

XII- A la coordinadora del Proyecto Amazonas Cristina Ricciuti (U.C.V. Puerto Ayacucho) y a todos los pasantes, por la ayuda prestada.

-XIII- En fin a todas aquellas personas que tuvieron interés, emoción y fe en nuestra tesis, ! Y porque no! a aquellos que trataron de minimizarla, despreciarla o ignorarla por causas que sólo Dios conoce, porque ellos nos dieron pie para dar lo mejor de nosotros, para así lograr un buen trabajo que dejara corazones de alegría en el alma humilde de nuestros "parientes Guahibos".

PARASITOSIS INTESTINALES Y ESTADO NUTRICIONAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE ALCABALA DE GUAHIBOS, TERRITORIO FEDERAL AMAZONAS. VALENCIA 1992.

Escuela de Bionálisis. Universidad de Carabobo Valencia.

Se evaluó la prevalencia de parasitosis intestinales (PPI) en la Comunidad Indígena de Alcabala de Guahibos, Departamento de Atures, Territorio Federal Amazonas, con una población de 225 habitantes, examinándose las heces de 97 individuos: 43% por los métodos coprológicos directos (salina, lugol), concentración (Kato), sedimentación (Baermann); obteniéndose una PPI de 100% con un índice de poliparasitismo (IP) de 94% siendo uno de los valores más altos reportados en los últimos años en el país incluso más altos que los datos promediados por Malariaología en el mismo departamento de Atures. Los helmintos diagnosticados en mayor proporción fueron: Anquilostomideos sp. 72%, Ascaris lumbricoides 40% y Trichuris trichiura 26%, y los protozoarios fueron: Blastocystis hominis 61%, Entamoeba coli 55%, Endolimax nana 43%. Se investigó la prevalencia de Cryptosporidium sp. con coloración de Ziehl Neelsen modificada no observándose ninguna muestra positiva a pesar del IP existente. Paralelamente se les diagnosticó el estado nutricional (hasta 14 años de edad) utilizando los parámetros P/T, T/E, etc; encontrándose un 8% de desnutrición leve en los individuos del sexo masculino y en el sexo femenino no hubo desnutrición. A un 25% de la población estudiada se les determinó proteínas plasmáticas totales y fraccionadas, presentando valores dentro del rango normal. Como medidas profilácticas se impartió educación sanitaria, tratamiento y se demostró la potabilidad (bacteriológica) del agua de consumo.

INTRODUCCION

La sorpresa de los hombres que veían salir de su interior seres vivientes parecidos a serpientes, asociados a ciertas dolencias, es algo que ya se estudiaba en civilizaciones tan antiguas como la de Mesopotamia, es así como en el antiguo Egipto se conocía la existencia del "Hefu", un helminto que correspondía al *Ascaris sp.* (1), el "Her-Xetef" u Oxiuro (*Enterobius vermicularis*) y más recientemente la presencia del *Necator Americanus* (Rafael Rangel, 1903), el cual se creía que era propio de nuestro continente, resultando ser muy difundido en Africa, Asia e incluso Europa, demostrándose que no es tan "Americanus" como se pensaba ya que en realidad se trata de una especie llegada de Africa. (2)

Entonces surge la incógnita de ¿cómo llegan estas especies parásitas a nuestro joven continente? y de plano cualquiera contestaría que llegan con la conquista, con la venida de españoles, portugueses, ingleses y africanos, pero no es sino hasta 1990, a casi 500 años del Descubrimiento de América (1492-1992), con el hallazgo de heces, contenidos intestinales y biopsias de otros órganos en cuerpos preservados por siglos, cuando se aporta una nueva explicación a la introducción de estos parásitos los cuales migran a través de "La Patagonia" (unión de Asia con Alaska) hace más de 100 millones de años. (3)

Comienzan los hallazgos con la presencia de parásitos en Mastodontes y grandes Tigres congelados y es debido a la Arqueoparasitología y al estudio con inmunoensayo por anticuerpos específicos e hibridación de ADN y con microscopía electrónica, que se demostró la correcta antigüedad de las muestras analizadas. Es así por ejemplo que se logra determinar en una momia de un joven Inca que fue víctima de un sacrificio, huevos de *Trichuris trichiura* en contenido intestinal, consiguiéndose también ese tipo de huevos en Perú, Chile y Colorado, concomitantemente con la presencia de *Ascaris sp.*, *Enterobius vermicularis*, *Necator Americanus* y *Strongyloides stercoralis*; la presencia de manuscritos y dibujos Aztecas con la expulsión de gusanos a través del ano confirman aún más el paso de la infección por medio del pasaje Artico. (3-4)

Las comunidades de Guahibos, como dignos descendientes de estos movimientos migratorios, al permanecer aislados por siglos y haber estado exentos de tratamientos antiparasitarios apropiados y aún cuando lo hubieren recibido, podrían representar uno de los grupos humanos en los cuales se ha mantenido los ciclos biológicos de los parásitos en forma original.

El período de mayor crecimiento demográfico en nuestro país se inicia con la explotación petrolera y es por todos conocido el hecho de que cada día aumenta el número de

Comienzan los hallazgos con la presencia de parásitos en Mastodontes y grandes Tigres congelados y es debido a la Arqueoparasitología y al estudio con inmunoensayo por anticuerpos específicos e hibridación de ADN y con microscopía electrónica, que se demostró la correcta antigüedad de las muestras analizadas. Es así por ejemplo que se logra determinar en una momia de un joven Inca que fue víctima de un sacrificio, huevos de *Trichuris trichiura* en contenido intestinal, consiguiéndose también ese tipo de huevos en Perú, Chile y Colorado, concomitantemente con la presencia de *Ascaris sp.*, *Enterobius vermicularis*, *Necator Americanus* y *Strongyloides stercoralis*; la presencia de manuscritos y dibujos Aztecas con la expulsión de gusanos a través del ano confirman aún más el paso de la infección por medio del pasaje Artico. (3-4)

Las comunidades de Guahibos, como dignos descendientes de estos movimientos migratorios, al permanecer aislados por siglos y haber estado exentos de tratamientos antiparasitarios apropiados y aún cuando lo hubieren recibido, podrían representar uno de los grupos humanos en los cuales se ha mantenido los ciclos biológicos de los parásitos en forma original.

El período de mayor crecimiento demográfico en nuestro país se inicia con la explotación petrolera y es por todos conocido el hecho de que cada día aumenta el número de

venezolanos que no puede disfrutar de los principales privilegios sociales como lo son, la debida atención a su salud y una buena alimentación lo que trae consigo un apreciable número de desnutridos.(5)

La desnutrición continúa siendo uno de los problemas sociales y de salud pública de mayor trascendencia y con serias repercusiones sobre el desarrollo socioeconómico de América latina y de todos los países en vía de desarrollo. (6-7)

La asociación entre las parasitosis intestinales y el estado nutricional es hoy en día uno de los temas cuyo estudio toma mayor vigencia, en donde casi siempre se asocia la pobreza, el escaso saneamiento ambiental, hacinamiento y lo que es más importante un deficiente nivel educativo.

Según informes emitidos por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS) aparecen indicadores de salud de nuestro país, los cuales muestran que la enteritis y otras enfermedades diarreicas continúan siendo problema de salud pública.(8)

A medida que se avanza en la investigación, mayor es la certeza de que el país tiene dos caras, una parte dinámica que se refleja en algunos sectores de las principales ciudades, al lado de la todavía rural, atrasada y marginal que se puede ver en la mayoría de los barrios, aún cuando el gobierno ha creado a través del (M.S.A.S.), el Programa

Ampliado Materno Infantil (PAMI), el cual tiene como propósito mejorar los indicadores de salud y nutrición de los pobladores más necesitados. (9)

Según el Proyecto Venezuela, la porción de familias del estrato más pobre varía de 38,05% en 1981 a 43,65% en 1988 y de acuerdo al gobierno nacional en 1989 el 65% de las familias vive en pobreza crítica y el 30% en pobreza extrema. (9)

La disponibilidad de alimentos muestra una gran reducción especialmente el consumo proteico, los resultados obtenidos con el indicador peso para la talla de niños menores de 15 años señala una disminución de la proporción de niños clasificados como normales de 72,5% en 1987 a 66,5% en 1989, un aumento de 1,4% en la subcategoría bajo la norma y un incremento de 0,5% de los casos de déficit grave. (9)

Según la Dra. Celia Castillo, los niños desnutridos son quienes más se enferman, más allá del problema clínico, la desnutrición hay que tratarla como un problema social ya que no sólo es falta de proteínas sino, atención, afecto y estímulos. (9)

A pesar de lo señalado anteriormente en el Primer Simposio de la Fundación Cavendes un estudio del estado nutricional a través de indicadores antropométricos (peso al nacer, peso, talla) permitían hacer predicciones optimistas, en los pobladores Venezolanos, colocándolo en un estado de

transición entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados.(9)

Cuando en una población se asocian las bajas condiciones socioeconómicas y la desnutrición, el riesgo de infectarse se incrementa y de manera muy marcada, aumenta la predisposición a la infestación especialmente por protozoarios y helmintos gastrointestinales. La mayoría de los parásitos se transmiten a través de la contaminación de los terrenos con heces humanas infectadas alcanzando el organismo por la ingestión de alimentos ó aguas contaminadas con las formas parasitarias. En aquellas áreas del mundo donde son frecuentes los parásitos, es común que se produzcan infecciones múltiples y simultáneas, poliparasitismos con efectos frecuentemente inaparente y en muchos casos, resulta difícil determinar el papel que juegan los diversos parásitos en la génesis de la desnutrición.(10)

Posterior a la ingestión del parásito con los alimentos éstos pueden liberar sustancias que causan alteraciones funcionales o estructurales en la mucosa intestinal, estimular la hipermotilidad, ocasionar obstrucción de los conductos pancreáticos y biliar y en ocasiones competir directamente con el huésped por ciertos nutrientes, lo que resulta en una alteración de la digestión y/o absorción. En la pérdida de nutrientes contribuye también la inflamación y ulceración y en muchos casos, el factor más importante puede

ser la anorexia que acompaña a la infección parasitaria. El mecanismo de esta última no es bien conocido. (10)

Los factores antes mencionados conllevan a un estado de desnutrición, el cual puede a su vez, aumentar la severidad de la enfermedad parasitaria. (11-12-13)

El desnutrido presenta una mayor susceptibilidad a las infecciones, lo cual se conoce desde hace más de un siglo, al observarse que en los casos de desnutrición proteico-calórica (DPC) existía atrofia tímica. Para tratar de explicar este hecho se han planteado diferentes hipótesis, una de las cuales supone que la desnutrición altera la capacidad de defensa del sistema inmune ante los antígenos de los microorganismos infectantes. (5-12-13)

Es conocido que entre los diversos factores que contribuyen a la frecuencia de incompetencia inmunológica en los niños de los países en vías de desarrollo se incluye la desnutrición, la presencia de infecciones a repetición, los factores socioeconómicos y culturales y el mal funcionamiento de los sistemas de salud pública. (14)

Es así como nuestro trabajo versó sobre el estudio coparazitológico de una comunidad indígena de la etnia Guahibo (una de las 25 etnias que prevalecen aún en el país) del Territorio Federal Amazonas, utilizando para ello técnicas que abarcaron el diagnóstico parasitológico, tanto de protozoarios como de helmintos.

Simultáneamente analizamos los hallazgos obtenidos con las variables (talla, peso) y los valores de proteínas en el plasma de los habitantes, para conocer su estado nutricional.

Además de esto se estudió la condición sanitaria en la cual ellos se desenvuelven, para colaborar en el control y prevención de las parasitosis allí existentes.

En relación a esta etnia indígena, las bandas recolectoras y cazadoras son llamadas Hiwi, estos son cultural y lingüísticamente similares a otros grupos de Guahibos.

Ellos viven a lo largo de los ríos Meta, Tomo y Tuparo en Colombia y a lo largo del Orinoco en Venezuela. (15)

Los Hiwi viven en lo alto de la cuenca de los ríos Capanaparo, Ariporo, Cinaruco y Meta.

La especial distribución entre los Guahibos (Guajibos) agricultores y los Hiwi cazadores, puede estar determinada en parte por el tipo de suelo, cuenca y llanos lluviosos. (15)

Cerca del 90% de las lluvias caen durante los meses de Mayo a Noviembre, las temperaturas son relativamente constantes a lo largo del año, con una diferencia de 1,9 grados Centígrados. (15)

Los suelos son generalmente ácidos, arenosos, deficientes en potasio, con poco potencial en la producción agrícola. Para 1976 Arcand estimó que el total de la población de

Hiwi era 800 individuos. En 1980 la población total de Hiwi venezolanos y colombianos era desconocida.

En 1988 la población de Hiwi en época de sequía era de 290 individuos, principalmente por el caos social a lo largo de la frontera, debido al tráfico de drogas y la guerrilla. (15)

El núcleo familiar juega un papel importante en los roles económicos y sociales de la sociedad Hiwi. Análisis preliminares sobre datos demográficos refieren a los Hiwi como "usualmente monógamos".

El Hiwi ha sacado provecho a la variedad de plantas y animales salvajes, productos de la agricultura y alimentos comprados llevados principalmente por turistas, (harina de maíz, arroz, azúcar).

Los componentes carnívoros de la dieta de los Hiwi son derivados de mamíferos selváticos (capibara, armadillo, oso hormiguero, ganado salvaje), numerosas especies de pescado y 3 o más especies de tortuga, además de lagartijas de sabana, conejos salvajes, etc.

Los productos de la agricultura incluidos en la dieta son: plátanos, maíz y calabazas. (15)

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.

OBJETIVOS GENERALES.

1.- Analizar coproparasitológicamente las muestras de heces de los habitantes de la población Alcabala de Guahibo.

2.- Determinar el estado nutricional y los valores de proteínas plasmáticas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1.- Determinar los caracteres físicos a las muestras de heces de los pacientes en estudio.

2.- Aplicar los métodos de: Solución salina, Lugol, Quensel, Kato y Baermann para el diagnóstico coproparasitológico de los Helmintos y Protozoarios intestinales presentes en la muestra de heces.

3.- Aplicar la coloración de Ziehl Neelsen modificado para la búsqueda de *Cryptosporidium* en las muestras heces.

4.- Determinar el estado nutricional de la población en estudio a través de los parámetros antropométricos: Talla y peso.

5.- Determinar los niveles plasmáticos de proteínas totales y sus fracciones.

Materiales y Métodos

Materiales

- Un vehículo rústico: Toyota (1987)
- Una planta eléctrica (110 volts)
- Cuatro microscopios, marcas Olympus y Nikon
- Reactivos (solución salina, Lugol, Quensel, Solución de Kato, metanol y Líquido de Raillet y Henry)
- Láminas cubreobjeto y portaobjeto (1500 c/u), 20 vidrios de reloj, porta láminas de 100 puestos c/u.
- Vasos cónicos, gasas, coladores, bajalengua, pipetas Pasteur, papel celofán humedecible (300-PT distribuidos por CELLO-MAMPA C.A. Maracay).
- Equipo de campamento (hamacas, mosquiteros, insecticidas, impermeables, lámparas, carpas, botas, etc.).
- Una hornilla, un termómetro, una balanza de baño, cintas métricas, un regulador de voltaje, cámaras fotográficas.
- Viveres y comestibles.
- Papelería, incluyendo material didáctico, láminas para instrucción sanitaria de la comunidad y encuestas para aplicar en la misma.
- Bolsas plásticas y cajitas recolectoras de heces.
- Batas, guantes, toallas de papel, agua destilada.
- Material bibliográfico de consulta.

Recursos Humanos

Estuvieron conformados por:

Cuatro estudiantes del X semestre de la carrera de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo. (Núcleo Valencia); (Rivas, Natalia; Torrealba, Dámaso; Traviezo, Luis; Yacutone, Sandro).

- Profesores: Lic. Sara Jiménez - Pasantías I
Bioanálisis U.C.

- Lic. Rowland Saer . Pasantías I
Bioanálisis U.C.

- Dr. Cruz Manuel Aguilar - Dpto. Parasitología U.C.

- Dra. Hilda Pérez. Departamento de
Inmunoparasitología I.V.I.C.

Metodología:

POBLACION:

Pobladores de la comunidad indígena de Alcabala de Guahibos, ubicada en el Territorio Federal Amazonas, al sur de Puerto Ayacucho y conformada por 225 individuos entre niños y adultos (censo 1991 Malariaología), estudio realizado en el mes de Diciembre de 1991.

MUESTRA:

Se estudió una muestra constituida por 97 personas de edades comprendidas entre 1 y 55 años de la población indígena de Alcabala de Guahibos.

A los fines de este proyecto, a cada paciente se le realizó un análisis coproparasitológico y se les determinaron las proteínas en el plasma.

Los datos antropométricos (talla y peso) se obtuvieron pesando y midiendo a cada uno de los individuos estudiados.

TECNICAS DE RECOLECCION Y ANALISIS:

Las muestras de heces fueron solicitadas a los miembros de la población y recogidas día por día por los integrantes de este proyecto.

La recolección se llevo a cabo en horas de la mañana y las muestras fueron procesadas en un tiempo no mayor de 3 horas después de haber sido emitidas. La muestra de heces

Se practicaron 97 exámenes de heces encontrándose parásitos en el 100% de la población.

TABLA 1

PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINALES EN LA
COMUNIDAD INDIGENA DE ALCABALA DE GUAHIBOS DIC 1991.

	n	%
Parasitados	97	100
No parasitados	0	0
Total	97	100

De la población estudiada un 60% pertenecen al sexo femenino y un 40% al sexo masculino, tal como lo demuestra la tabla 2.

TABLA 2

DISTRIBUCION POR SEXO DE LA COMUNIDAD INDIGENA
DE ALCABALA DE GUAHIBOS DIC. 1991.

Sexo	n	%
Masculino	39	40
Femenino	58	60
Total	97	100

En la tabla 3 se presenta la distribución de la población según el grupo etario en niños (hasta 12 años) y adultos.

TABLA 3

DISTRIBUCION DE PREVALENCIA DE LAS MUESTRAS
PROCESADAS EN NIÑOS Y ADULTOS. ALCABALA DE GUAHIBOS.
DIC 1991.

INFECTADOS	n	%
1-12 Años	58	60
> 12 Años	39	40
Total	97	100

En la tabla 4 se presenta la información en relación a la consistencia de las muestras analizadas.

TABLA 4

CONSISTENCIA DE LAS HECES DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE ALCABALA DE GUAHIBOS DIC 1991.

CONSISTENCIA	n	%
Pastosas	52	54
Duras	25	26
Blandas	11	11
Diarreicas	9	9
Total	97	100

A todo el grupo se le practicó exámenes de heces, según las técnicas mencionadas y se encontró que un 3% presentaba helmintos y 13% protozoarios como único parásito; en el 84% restante se encontraron ambos tipos, como se presenta en la tabla 5.

TABLA 5

FRECUENCIA DE INFECCION A HELMINTOS O PROTOZOARIOS
INTESTINALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE ALCABALA DE
GUAHIBOS DIC. 1991

PARASITOS	n	%

Helmintos	3	3
Protozoarios	13	13
Ambos	81	84

Total	97	100

En la tabla 6 se presentan las especies de helmintos encontrados en las muestras de heces de la población estudiada predominando los Anquilostomideos sp. con 72% de prevalencia.

TABLA 6

PREVALENCIA DE HELMINTOS INTESTINALES EN LA COMUNIDAD
INDIGENA DE ALCABALA DE GUAHIBOS DIC. 1991

PARASITOS	n	%
<u>Anquilostomideos sp.</u>	70	72
<u>Ascaris lumbricoides</u>	39	40
<u>Trichuris trichiura</u>	25	26
<u>Hymenolepis nana</u>	8	8
<u>Strongyloides stercoralis</u>	8	8

En la tabla 7 se presenta las especies diagnosticadas en las 3 muestras de heces parasitados sólo con helmintos.

TABLA 7

PREVALENCIA DE HELMINTOS INTESTINALES POR ESPECIE EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE ALCABALA DE GUAHIBOS DIC 1991.

PARASITOS	n	%
Helmintos solamente	3	4
<hr/>		
<u>Trichuris trichiura</u>	2/3	66
<u>Hymenolepis nana</u>	2/3	66
<u>Ascaris lumbricoides</u>	1/3	33
<u>Anquilostomideos sp.</u>	-	-
<hr/>		

La tabla 8 nos presenta los protozoarios encontrados con mayor prevalencia en las muestras de heces.

TABLA 8

PREVALENCIA DE LOS PROTOZOARIOS INTESTINALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE ALCABALA DE GUAHIBOS DIC 1991.

PARASITOS	n	%
<u>Blastocystis hominis</u>	59	61
<u>Entamoeba coli</u>	53	55
<u>Endolimax nana</u>	42	43
<u>Giardia lamblia</u>	28	29
<u>Iodamoeba butschlii</u>	17	18
<u>Trichomona sp.</u>	13	13
<u>Chilomastix mesnili</u>	11	11
<u>Entamoeba histolytica</u>	6	6
<u>Dientamoeba fragilis</u>	2	2

En la tabla 9 se presentan las especies diagnosticadas en las 13 muestras de heces parasitadas sólo con protozoarios.

TABLA 9

PREVALENCIA DE PROTOZOARIOS INTESTINALES POR ESPECIE EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE ALCABALA DE GUAHIBOS DIC 1991.

PARASITOS	n	%
Protozoos solamente	13	13
<hr/>		
<u>Blastocystis hominis</u>	9/13	69
<u>Giardia lamblia</u>	6/13	46
<u>Endolimax nana</u>	6/13	46
<u>Entamoeba coli</u>	4/13	31
<u>Trichomona sp.</u>	2/13	15
<u>Iodamoeba butschlii</u>	1/13	8
<u>Chilomastix mesnili</u>	1/13	8
<hr/>		

En la tabla 10 se muestra la prevalencia en cuanto al número de parásitos de diferentes especies presentes en la población estudiada.

TABLA 10

MONO Y POLIPARASITISMO EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE
ALCABALA DE GUAHIBOS DIC. 1991.

ESPECIES	n	%	
Monoparasitados	6	6	
Poliparasitados	biparasitados	9	
	triparasitados	27	28
	tetraparasitados	19	20
	pentaparasitados	20	21
	hexaparasitados	10	10
	siete o más	6	6
TOTAL	97	100	

Con relación al estado nutricional el 100% de la población femenina en estudio presentó un estado nutricional normal, tal como lo demuestra la tabla 11. Sólo se evaluó la población hasta 14 años de edad debido a que las tablas utilizadas así lo permiten. (FUNDACREDESA).

TABLA 11

ESTADO NUTRICIONAL EN LA POBLACION FEMENINA (HASTA 14 AÑOS) EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE ALCABALA DE GUAHIBOS
DIC 1991.

EDAD	PACIENTE	NORMAL		LEVE	
		n	%	n	%
1-3	4	4	100-100%	-	-
4-6	5	5	100-100%	-	-
7-10	17	17	100-100%	-	-
11-14	14	14	100-100%	-	-
40				100%	

En la tabla 12 se presenta la información en relación al estado nutricional de la población masculina estudiada encontrándose un estado nutricional normal en la mayoría, sólo un 8% presentó desnutrición leve y correspondió a niños entre 1 y 3 años. Sólo se evaluó la población hasta 14 años de edad debido a que las tablas de medición utilizadas así lo permiten. (FUNDACREDESA).

TABLA 12

ESTADO NUTRICIONAL EN LA POBLACION MASCULINA (HASTA 14 AÑOS) EN LA COMUNIDAD INDIGENA DE ALCABALA DE GUAHIBOS DIC 1991.

EDAD	PACIENTE	NORMAL		LEVE	
		n	%	n	%
1-3	12	11	92	1	8 <i>26%</i>
4-6	8	8	100	-	- <i>23%</i>
7-10	11	11	100	-	- <i>26%</i>
11-14	10	10	100	-	- <i>25%</i>
	<i>41</i>		<i>100%</i>		<i>100%</i>

En la tabla 13 se muestran los valores promedios de proteínas plasmáticas y sus fracciones encontrados en la población estudiada.

TABLA 13

PARAMETRO	X (g%)
Proteínas totales	7,6
Albúmina	3,9
Globulinas	3,7

	Proteínas totales	6-8 g%
Valores de Referencia:	Albúmina	3,5 - 5 g%
	Globulinas	1,5 - 2,5 g%

DISCUSION

Al analizar los resultados obtenidos en este trabajo se puede observar en primer lugar que el 100% de las muestras examinadas estaban parasitadas.

El mayor porcentaje de parásitos diagnosticados correspondió a los protozoarios con un 97%, siendo inferior el de helmintos con 87%, mientras que ambos tipos estuvieron presentes en el 84% de las muestras de heces de la población estudiada.

La presencia de helmintos fue bastante elevada correspondiendo a los Anquilostomideos sp. (Aq) el mayor porcentaje con 72%, seguido de Ascaris lumbricoides (Al) 40%, Trichuris trichiura (Tt) 26%, Hymenolepis nana (Hn) 8% y Strongyloides stercoralis (Ss) 8% .

En cuanto a los protozoarios el que se presentó en mayor porcentaje fue el Blastocystis hominis (Bh) con 61%, seguido de Entamoeba coli (Ec) con 55%, Endolimax nana (En) con 43%, Giardia lamblia (Gl) con 29% y la Entamoeba histolytica (Eh) con un 6%.

Es interesante resaltar que el 94% de la población posee 2 o más especies diferentes de parásitos, además un 69% de los individuos poseen entre 3 y 5 parásitos diferentes.

Entre los poliparasitados se encontró 4% con ocho especies diferentes, estando 2 personas de los examinados en estado de gravidez.

Al analizar la bibliografía consultada sobre el tema, encontramos que las proporciones de parásitos intestinales reportadas por este estudio son inferiores a las reportadas previamente por: Mafez y col. en Arabia Saudita quienes encontraron 24.4% de positividad en sus muestras, Oberst y Alquiza en Palawan, Philipinas con 34.8% para Al y Aq, 27.7% En y 22.2% para Ec, García y col. en Bahía de Cádiz un 6.3% de infectados con 2.7% de G1 (20-22). Con relación a las prevalencias publicadas para Venezuela, los índices reportados a nivel nacional por Malariología para el año 1989-1990 fueron los siguientes: Tt: 35,1%, Al: 29,1%, Aq: 5,7%, siendo porcentajes sumamente bajos en comparación con los de Alcabala de Guahibos, con excepción del Tt que en nuestro caso fue menor: 26%. (23).

Entre los trabajos publicados y hechos en nuestro país que reportan valores inferiores a los del presente estudio tenemos el de Chacin, L. en el Estado Zulia con G1: 18% y Ec: 23,5%; es importante resaltar que en este estudio no se reporta el Bh entre los protozoarios diagnosticados. También encontramos a Castrillo y col. en

Barquisimeto quienes reportan 10,36% para Bh. (24-25).

Conocemos de trabajos realizados en los Estados Carabobo y Cojedes: De Abreu y col., Ramos y col., Acosta y col. y Rivas y col., en los cuales se reportan valores inferiores a los presentados en este trabajo, tanto para helmintos como para protozoarios (23-26-27-28).

Los resultados obtenidos en el presente estudio pudieron ser comparados con algunos que presentan valores superiores o iguales a los reportados en éste estudio: Mueller y col. en Irian Jaya reportan Al: 83% y Aq: 76%; Egger y col. en Thailandia reportan Ss; 8% y Al: 40%. Crompton y Tulley en Africa reportan Tt: 100%, Ss: 50%, Sm: 40%, Hn: 15%, Gl: 40% y Eh: 35% estando la mayoría de los valores por encima de los reportados en esta investigación. (29-30-31).

En cuanto a los reportes nacionales es importante destacar que en uno de los trabajos sobre parasitosis intestinales desarrollado en una etnia Yanomami la prevalencia es superior a la encontrada en Alcabala, ya que la Anquilostomiasis se reporta en un 93%, la Ascaridiasis en un 84%, la Tricocefalosis con 74% y la Estrongyloidiasis en 38%. (32).

En el Territorio Federal Amazonas específicamente en

el Departamento de Atures (donde se localiza Alcabala) los porcentajes de helmintos para 1987 fueron los siguientes :

De 1271 muestras examinadas la prevalencia fue de 64% encontrándose 25,9% para Anquilostomiasis; 39,3% para Trichuriasis; 27,1% para Ascariasis y 3,8% para otros parásitos. Estos resultados fueron mucho menores que los reportados por nosotros ya que el 87% de nuestra población presentó helmintos, a parte de esto la prevalencia fue mayor en todos con excepción de Tt, que presentó valores inferiores: 26%; también en los boletines de Malariología se encontró que no hubo ningún Municipio de todo el País que presentara porcentajes de Anquilostomiasis por encima del 72%, cifra por nosotros reportada; sólo se alcanzó un 69,2% en el Municipio Guachara del Edo. Apure en primer lugar y un 57,1% en segundo lugar en el Municipio San Francisco de Tiznados del Estado. Guárico; los porcentajes de Trichuriasis y Ascariasis sí sobrepasaron en muchos Municipios del País los valores de la Comunidad Indígena de Alcabala de Guahibos.

El método coproparasitológico de análisis utilizado por Malariología es el de Kato, por ende sólo pudimos relacionar resultados de helmintos y no de protozoarios.

(33).

Uno de los objetivos planteados para el trabajo fue la búsqueda de Cryptosporidium sp.

Es conocido que la frecuencia de infección por este parásito, cuya presencia ha sido reportada en más de 30 países expandidos por los cinco continentes, se establece principalmente en adultos inmunocomprometidos y en niños inmunocompetentes (menores de cinco años) los cuales se relacionan con pérdida de peso (desnutrición) y diarreas, asociándose la presencia de parásitos intestinales tales como: Giardia lamblia, Blastocystis hominis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Entamoeba coli, Entamoeba histolytica, Endolimax nana, Pentatrichomonas hominis, etc, este hecho originó el interés de la búsqueda del parásito en las muestras de heces recolectadas para la investigación. (17-34-35-36).

En nuestro estudio, de 97 muestras analizadas todas resultaron negativas no observándose en las láminas, con coloración de Ziehl- Neelsen modificada, ningún Cryptosporidium.

Es de hacer notar que los habitantes de esta población están expuestos a múltiples enfermedades tales como: Malaria, Toxoplasmosis, Tuberculosis, etc, que originan un compromiso del sistema inmune, lo cual podría producir en ellos una inmunosupresión que facilitaría la insta-

lación del Cryptosporidium como fuente de diarreas, más no es así, demostrándose que el parásito no estuvo presente. (17-34-35-36)

En cuanto al aspecto nutricional podemos decir que: los habitantes de Alcabala no presentaron relaciones antropométricas alarmantes, ya que sólo en la relación Peso/Talla, (P/T) el 5% presentó un mínimo de peso, en Peso/Edad (P/E) sólo el 7% presentó problemas de desnutrición y en Talla/Edad (T/E) si hubo 35% de personas con problemas de estatura (> de 14 años), pero de éstos sólo un 15% aproximadamente presentó una disminución de alerta en el tamaño, lo cual puede ser explicado simplemente porque la raza indígena se caracteriza por ser de baja estatura y al comparar las tallas con las tablas del Proyecto Venezuela (que son un pool de medidas de todos los habitantes de este país) las medidas de los indígenas siempre tienden a caer en los límites inferiores de "normalidad". Estos datos pueden ser comparados con un estudio hecho en una población rural del Estado Falcón donde usando las tablas de (INN-OMS-FUNDACREDESA-USB) se encontró un 46% con déficit nutricional, reportándose que un 29% estaba en zona crítica y 17% desnutridos, atribuyéndose estos índices a que el ingreso de los individuos estaba por debajo del salario mínimo para la época y sólo los que tenían huerto familiar no presentaban

problemas de nutrición.(37). Por lo antes expuesto se puede concluir:

- a. Los indígenas a pesar de no poseer salario, presentan una rígida unión social que les permite una repartición equitativa del producto de los huertos comunes que junto con la cacería les permite mantener bajo los niveles de desnutrición a pesar de los altos índices de parasitosis intestinales.(37).
- b.- Contrario a la hipótesis formulada, las condiciones alimenticias en el medio rural venezolano son peores que las de la población indígena a pesar de tener mayor acceso a los planes sociales del Gobierno.
- c. Se podría aprender de los indígenas que el " autoconsumo" (huertos familiares-cria de animales) podría ser una solución al problema nutricional rural.(37).

CONCLUSIONES

1.- El 100% de los individuos examinados presentó parasitosis intestinal, de los cuales un 3% presentaban sólo helmintos, un 13% sólo protozoarios y 84% con ambos.

2.- La prevalencia para helmintos fue: Aq con 72%, Al con 40% y Tt con 26%, mientras que para protozoarios la prevalencia corresponde a: Bh con 61%, Ec con 55%, En con 43% y G1 con 29%, Eh sólo presentó un 6% .

3.- El 6% de las muestras examinadas estuvieron monoparasitadas, mientras que el 94% presentó poliparasitismo.

4.- Sólo el 9% de las heces fueron diarreicas, coincidiendo 6 de éstas con la presencia de G1.

5.- No se observaron Cryptosporidium en las muestras procesadas.

6.- En la evaluación nutricional hecha en individuos hasta 14 años se encontró un 8% de desnutrición leve en los varones, las hembras no presentaron desnutrición.

7.- Al 25% de la población estudiada coproparasitológicamente se le determinó proteínas totales y fraccionadas obteniéndose todos los valores dentro del rango normal.

8.- Existe una alta relación entre parasitosis intestinales y condiciones de vida.

9.- No se observó relación de dependencia entre estado nutricional y parasitosis intestinales.

10.- Las condiciones alimenticias en el medio rural venezolano son peores que las de la población indígena a pesar de tener mayor acceso a los planes sociales del gobierno.

RECOMENDACIONES

1. La investigación en zonas endémicas por naturaleza, como lo es Amazonas donde el riesgo de contraer la Malaria es muy alto, nos encamina a tomar el siguiente tipo de medidas preventivas:

a. Ingesta de Cloroquina previo al viaje para evitar una posible infección.

b. Evitar el trabajo en zonas boscosas o de alta peligrosidad en las primeras horas de la mañana (5-7 am) o últimas de la tarde (5-7 pm), ya que tanto el anofeles como el flebotomo son vectores de hábitos crepusculares.

c. Si se tiene que dormir en la zona endémica el uso de mosquiteros impregnados con Sipermetrina son muy útiles para la prevención de la picada, técnica que según la O.M.S. ha dado muy buenos resultados en Africa.

B I B L I O G R A F I A

(1) - Ungria, C. Parasitología Venezolana. Ediciones de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Caracas 11-38. 1960.

(2) - Bengoa, J. Medicina Social en el Medio Rural Venezolano. Editorial Universidad de Carabobo. Valencia 175-187. 1980.

(3) - Kliks, M. Helminths as Heirlooms and Souvenirs a Review of New World Paleoparasitology. Parasitology Today 6: 93-99. 1990.

(4) - Ferreira, L., Araujo, A., Confalonieri, U. Paleopathology Newslett. 46: 4-5. 1984.

(5) - Sánchez, N. Desnutrición e inmunidad. XII Jornadas del Hospital José Miguel Toro. Caracas. 1989.

(6) - Mora, J.O. Etiología de la desnutrición infantil: El papel de la enfermedad diarreica, Gen.37: 124-145, 1983.

(7) - Klein, R. Factores nutricionales y socioeconómicos en el desarrollo mental y rendimiento escolar. Gen. 37:167-198, 1983

(8) - Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Boletín Epidemiológico Semanal 39: 360-373. 1991.

- (9) - Anónimo Viernes; III Epoca-año 3 -N140. Edita Comuni, C.A. Caracas 1991. 11-29.
- (10) - Grove, D. I. Infecciones intestinales parasitarias. Enfermedad diarreica y desnutrición. Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires, 91-107, 1987.
- (11) - Mata, L. Enfermedad diarreica y desnutrición. Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 15-28, 1987.
- (12) - Levy, J. A. Nutrición y el sistema inmunológico. En: Inmunología básica y clínica, Stites-Fundenberg, Ed. El Manual Moderno. México 1983.
- (13) - Ross, R. and Petro, T. Resistance to bacterial and parasitic infections in the nutritionally compromised host. Crit. Rev. Microbiol. 10: 309-315. 1984.
- (14) - Garb, M. Inmunocompetencia del niño en los países en desarrollo. Anales Nestlé. 42: 65-69. 1984.
- (15) .- Layriss, M., Rodriguez A. Hiwi su Cultura, Economía y Sociedad. American Anthropology: 25-34. 1991.
- (16).- Parasitología. Tomo I y II. Ediciones. Departamento de Parasitología. Universidad de Carabobo. 1990.
- (17).- Sciamanna, Y., Trofa, L., Yamal, S., Zambrano, E., Criptosporidiosis en algunas poblaciones del Edo. Carabobo. Junio a Noviembre de 1990. Tesis de grado, pag 33. Facultad de Ciencias de la Salud, UC. Valencia 1991.
- (18).- Fundacredesa. Proyecto Venezuela. Estudio Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la República

Nacional de Crecimiento y Desarrollo Humano de la República de Venezuela. Manual de Procesamiento, Caracas. 1989.

(19).- Wiener Laboratorios. Vademécum, Manual de Técnicas y Reactivos para Laboratorios Clínicos. Argentina, 1990.

(20).- Abdel-Mafez, M., El-Kady, N., Bolbol, A., Baknina, M., Prevalence of intestinal parasitic infections in Riyadh district, Saudi Arabia; Ann Trop Med Parasitol 6: 631-634. 1986.

(21).- Oberst, R., Alquiza, L., Survey of intestinal parasites on Palawan, Philippines. Trop Med Public Health 2: 197-201. 1987.

(22).- García, M., Moreno, B., Romero, P., Pimentel, R., Muñoz, C., Fernández, M., de Lomas, M., Intestinal protozoan parasitism in children from the bay of Cádiz. Rev Sanid Hig Publica 9-10: 79-81 . 1989.

(23).- De Abreu, A., Galindo, E., Martínez, D., Núñez, C., Bastidas, E., Pacheco, M. y Aguilar, C. Parasitosis Intestinales en el Caserío Las Rosas, Estado Cojedes. IX Jornadas de Salud Pública Arnoldo Gabaldon Universidad de Valencia. Septiembre de 1990.

(24).- Chacín, L., El problema de las parasitosis intestinales en Venezuela. Invest Clin 1: 3-15. 1990.

(25).- Castrillo, A., Gonzalez A., Tirado, E., Frecuencia de infección por Blatocystis hominis: un año de estu-

dio. XVII Jornadas Nacionales de Microbiología. Caracas
Febrero 1989.

(26).- Ramos, Y., Lugo, S., García, V., Montero, M.,
Reina, C. Parasitosis intestinales en el medio rural.
Facultad de Ciencias de la salud Universidad de Carabobo.
Valencia, 14-17. 1990.

(27).- Acosta, B., Blanco, I., Figueredo, E., Gomez, M.,
Aplicación de tres tinciones temporales y sensibles en el
análisis coprológico para el diagnóstico de protozoarios
intestinales. Facultad de Ciencias de la Salud U.C. Valencia
1991.

(28).- Rivas, N., Torrealba, D., Traviezo, L., Yacu-
tone, S., Parasitosis Intestinales y Estado Nutricional en
el medio Rural del Estado Cojedes. Facultad de Ciencias de
la Salud U.C. Valencia. 1992.

(29).- Muller, R., Lilywhite, J., Bending, J., Cat-
ford, J., Human cysticercosis and intestinal parasitism
amongst the Ekari people on Irian Jaya. Trop Med Hyg 6:
291-296. 1987.

(30).- Egger, R., Hofhuis, E., Bloem, M., Chusilp, K.,
Wedel, M., Intarakhao, C., Saowakontha, S., Schereurs, W.,
Association between intestinal parasitoses and nutritional
status in 3-8 year old children in northeast Thailand. Trop
Geogr Med 4: 312-323 .1990.

(31).- Crompton, D. and Tulley, J., How Much Ascariasis is there in Africa. Parasitology Today 3: 122-126. 1987.

(32).- Magris, M., Planchart, S., Quiroz, I., Guevara, Z., Marina, A., Garcia, R., Vega, R., Tami, A., Botto, C., Parasitos intestinales en dos comunidades del alto Orinoco. Acta Científica Venezolana. Resumen del informe de la cuadragésima primera Convención Nacional. 1991.

(33).- Dirección General Sectorial de Malariología y Saneamiento Ambiental. Actividades de lucha contra las parasitosis intestinales durante el año 1987. Abril 1988.

(34).- Castrillo, A., Morales, A., Hidalgo, C. Frecuencia de infección por Cryptosporidium en niños hospitalizados y características macro y microscópicas de sus heces. Acta Científica Venezolana, 1: 164, 1988.

(35).- Díaz, O., de Díaz, M., Hidalgo, C. Criptosporidiosis en niños con gastroenteritis hospitalizados y tratados ambulatoriamente en Barquisimeto. Gen (Venezuela) 1: 1-6, 1987.

(36).- Pérez, I., Boher, Y., Mata, L., Pérez, M., Tapia, F. Criptosporidiosis in venezuelan children with acute diarrhea. Am. J. Trop. Med. Hyg. 34: 721-722, 1985.

(37).- Colmenarez, J., Colmenarez, A. Desnutrición Infantil en Familias Rurales del Estado Falcón y el uso del huerto y la cria para autoconsumo. IX Jornadas de Salud Pública Dr. Arnoldo Gabaldon. Valencia. 1990.

Anexos

ANALISIS BACTERIANO DE DOS FUENTES DE AGUA EN LA POBLACION DE ALCABALA DE GUAHIBOS.

Con la finalidad de constatar el índice de contaminación fecal del agua que utiliza la comunidad para cubrir sus necesidades se analizó bacteriológicamente las dos fuentes de las cuales se surten para obtener el agua de consumo diario.

1.- Muestra del Caño.

a.- origen: se obtuvieron muestras del caño que atraviesa la población por un extremo en sentido oeste-este, la fuente de agua se encuentra aproximadamente a 150 metros de un lugar común de deposición de excretas del poblado y el mismo es la principal fuente de agua (cuando la bomba manual que extrae agua del pozo está dañada)

b.- técnica: se obtuvieron 6 muestras solo el último día de la expedición a diferentes horas del día (10 am - 1 pm), en el lugar más frecuentado por la población, de la siguiente manera:

I. Se sumerge el cilindro destapado contentivo del agar nutritivo-selectivo de enterobacterias (wampoli-lab) 20 cm en el agua con la boca hacia abajo.

II. Se voltea el cilindro hasta que el cuello apunte ligeramente hacia arriba, colocando la boca contra la

corriente.

III. Se retira el cilindro de la fuente se tapa, se agita para poner en contacto las bacterias con el agar, se vuelve a destapar para votar el contenido y solo dejar el agar humedecido con la muestra, se tapa de nuevo para evitar la entrada de bacterias contaminantes y se incuba 12-24 horas de 35 - 40 °C (realizando todos estos pasos rápidamente para evitar al máximo la contaminación de la muestra)

c.- Resultados: el crecimiento no varió significativamente con la hora de la toma de muestra habiendo un promedio que osciló entre 6 y 8 colonias/ml las cuales fueron identificadas como: Serratia sp, Citrobacter sp, Enterobacter Agglomerans y Proteus mirabilis.

2.- Muestra del Pozo.

a.- origen: agua del sub-suelo obtenida por una bomba manual.

b.- Técnica:

I. Se esteriliza la parte externa del tubo de agua de la bomba, flameando varias veces con un mechero.

II. Se deja salir el agua durante dos minutos

libremente.

III. Se tomaron seis muestras directas del chorro a distintas horas (10 am - 1 pm) de la siguiente manera; se toma el bacter-cult (medio de cultivo) destapado, se expone al llenado directo bajo la presión del chorro, se saca una vez lleno, se tapa e incuba 12 a 24 horas de 35° a 40°C.

c.- Resultado: El crecimiento bacteriano a las 48 horas tuvo un rango comprendido entre 4 y 5 colonias/ml, identificándose sólo Enterobacter sp.

Conclusiones:

1.- Aunque ningún crecimiento bacteriano fue bacteriológicamente significativo, la presencia de un solo tipo de bacterias (Enterobacter sp) en el pozo, sobre cuatro tipos distintos de bacterias desarrolladas en el caño es indicativo que estas aguas subterráneas están menos contaminadas que las aguas de curso superficial. Bacteriológicamente ambas tomas de aguas son potables para "nuestras normas de salud"

2.- Los microorganismos patógenos normales llegan al agua procedente de las descargas intestinales de hombres y animales, además, ciertas especies de bacterias como las encontradas (flora habitual en equilibrio comensal) son

normales habitantes del intestino grueso del hombre, demostrándose así la contaminación fecal de estas aguas, estando el camino abierto a microorganismos patógenos que se encuentran en la materia fecal (parasitos intestinales)

3.- La cuenta estándar en placa, después de haber sido sembrada en ellas alícuotas de la muestra, no debería ser tomada en cuenta como en otros fluidos. (orina), porque la que contenga pocas bacterias patógenas obviamente es más peligrosa que la que contenga muchas saprofitas, sin embargo, lo usual es que el agua de buena calidad contenga recuentos inferiores a 100 colonias/ml ya que una muestra que presenta valores por encima de 100 unidades formadoras de colonias por ml de enterobacterias, aunque estas no sean patógenas, deberían ser consideradas de alta peligrosidad y no potables.

La simple presencia de bacterias saprofitas intestinales en las aguas analizadas es indicativa de que muchas de las infecciones o reinfecciones con parasitos intestinales podrían deberse al consumo humano de estas aguas.

Observaciones:

a.- Es más fácil utilizar la presencia de enterobacterias en agua (como indicativo de contaminación fecal) que

formas infectantes de parásitos ya que el número de bacterias que son expulsadas a diario por un ser humano a través de las heces, es mayor a las formas parasitarias eliminadas por el mismo, por ejemplo: una sola persona excreta a diario miles de millones de bacterias, solo de Escherichia coli, mientras que en los parásitos las cantidades de huevo/gr de heces es menor, de aquí tenemos que una hembra de Anquilostomideos por ejemplo produce solo 40 huevo/g de heces diarios y se presenta una infestación grande parasitaria, la relación seguiría siendo pequeña en comparación con las bacterias.

b.- Se tomaron dos horas distintas de referencia (10 am y 1 pm) ya que en la mañana, a tempranas horas en el momento en que por costumbre la mayoría de las personas defecan en la comunidad (10 am), y en el transcurso de la mañana es que buscan el agua para cocinar, lavar o consumir (hasta la 1 pm aproximadamente) siendo en la mañana donde lógicamente aumenta el peligro de infección.

PREVENCION Y TRATAMIENTO:

Una vez que determinamos la alta prevalencia de parásitos a través de medios directos de diagnóstico, conociendo la peligrosidad que su presencia representa y comprendiendo las características propias de la comunidad nos propusimos romper de alguna manera la cadena epidemiológica que preserva indefinidamente el poliparasitismo existente, por ende tratamos el problema desde dos puntos básicos:

1. Disminución de los mecanismos de transmisión, a través de educación sanitaria impartida a la población., ayudados por una serie de medios audiovisuales, tales como: rotafolios, dibujos, tiza de colores, marcadores, cartillas etc, que por medio de charlas con traducción simultanea a su lengua de origen, nos permitieron hacerle énfasis en una serie de medidas higiénicas que les ayudasen a frenar la llegada al huésped sano, de las formas parasitarias de eliminación. Sabiendo que estas normas implican luchar contra muchas de sus costumbres centenarias, decidimos utilizar a los líderes de la comunidad: maestros, piache, capitán, religiosa y comisario como agentes multiplicadores y fiscales de la salud comunal, dejando todo el material preparado con anterioridad en la Escuela de la comunidad con el fin de que fuera utilizado posteriormente.

2. Otro problema atacado fue la fuente de infección primaria a través de la terapéutica que consistió en la administración de antihelmínticos (Quantrel) emulsificable y antiprotozoarios (Fasigyn en tabletas), aplicado en masa.

Esta actividad se realizó bajo la coordinación del Dr. Jesús Toro, Director Regional de Malariología del Territorio Federal Amazonas.

PREVALENCIA DE PARASITOSIS INTESTINAL (DISTRIBUIDA POR EDAD) EN 97 INDIVIDUOS DE LA
 COMUNIDAD INDIGENA DE ALCABALA DE GUAHIBOS. DICIEMBRE DE 1991

HELMINTOS

PROTOZOARIOS

EDAD	No.	Al	Tt	Aq	Ss	Hn	neg	Ec	Eh	En	G1	Rh	Tch	sp	Ib	Chm	Df	neg
1	7	2	-	1	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	-	1	-	-
2-6	17	8	5	10	4	1	-	9	-	6	9	11	2	2	3	3	-	-
7-14	40	17	9	34	3	6	-	17	3	16	11	23	8	8	7	4	-	-
15-19	3	1	-	3	-	-	-	4	1	1	-	2	1	1	1	1	1	-
20-29	9	3	4	9	1	-	-	7	1	3	1	7	1	1	3	1	1	-
30-49	15	7	5	10	-	1	-	13	1	9	4	9	-	-	3	1	-	-
≥ 50	6	1	2	3	-	-	-	3	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-
Total	97	39	25	70	8	8	-	53	6	42	29	59	13	13	17	11	2	-
%	100	40	26	72	8	8	-	55	6	43	29	61	13	13	18	11	2	-

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DE LA POBLACION ESTUDIADA.

COMUNIDADES
GUAJIBAS

Descripción de la zona.

- Noroeste del Territorio Federal Amazonas (TFA).
- Departamento de Atures.
- Comunidad: Alcabala de Guahibo, Km 56 vía Samariapo.
- Población 225 habitantes.
- Coordenadas geográficas: 5° 13' latitud Norte, 67° 47' longitud Oeste.
- Temperatura: Entre 30 y 33 grados centigrados.
- Pluviosidad: Precipitaciones todo el año.
- Altitud: 12 metros sobre el nivel del mar.
- Vegetación: Mixta, sabana con árboles de mediado tamaño y arbustos, en combinación con selvas de vegetación abundante y árboles de 6 ó más metros de altura.

1) Fauna.

Doméstica: Perro, gato, gallinas, etc.

Peridoméstica: Roedores varios, aves, etc.

Selváticos: Felinos, primates y fauna silvestre muy variada.

2) **Suelo:** Arenoso y húmedo con una porción de capa vegetal relativamente pequeña, que descansa sobre el Macizo Guayanés y con alto contenido de sales.

CROQUIS COMUNIDAD INDIGENA ALCABALA DE GUAHIBOS, TFA

EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL

NOMBRE: _____

Nº. _____

DIAGNOSTICO ANTROPOMETRICO

ADULTO

EDAD _____
PESO _____
TALLA _____
SEXO _____

NIÑO

EDAD _____
PESO _____
TALLA _____
SEXO _____
P/E _____
T/E _____
P/T _____

DIAGNOSTICO BIOQUIMICO

PROTEINAS TOTALES

ALBUMINA

GLOBULINAS

RELACION ALB/GLO

OBSERVACIONES: